

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адхамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirgi kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

FALSAFA

Нарзулла Жўраев,
Сиёсий фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари
университети кафедра мудири

СИЁСАТ ИЖТИМОЙ ҲОДИСА СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028810>

АННОТАЦИЯ

Сиёсат тушунчаси бевосита инсон, унинг моҳиятидан келиб чиқадиган, бошқариш, йўналтириш, сафарбар этиш механизми. У мазмуни жиҳатидан турли манфаатлар асосида фаолият юритади. Адолатли бошқарув бевосита инсонпарвар сиёсат маҳсули сифатида шаклланади, кишилик ҳаётини яхшилик сари буришда намоён бўлади. Мақолада ушбу илмий муаммо мумтоз назариялар ва Ўзбекистонда амалга оширалаётган кенг миқёсли ислохотлар жараёнининг таҳлили орқали тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: сиёсат, жамият, тараққиёт, цивилизация, Янги Ўзбекистон, ислохот.

Narzulla Juraev,
Doctor of Political Sciences, Professor,
Head of the Department of Uzbekistan State
University of World Languages

POLITICS AS A SOCIAL PHENOMENON

ABSTRACT

The concept of politics is directly a mechanism for mobilizing the management and direction of a person, resulting from his essence. It operates on the basis of different interests in terms of content. Fair governance is formed directly as a product of humane policies; it manifests itself in turning people's lives towards goodness. This article explores this scientific problem through the analysis of classical theories and the process of large-scale reforms being implemented in Uzbekistan.

Key words: politics, society, development, civilization, New Uzbekistan, reforms.

Нарзулла Жураев,
Доктор политических наук, профессор,
Заведующий кафедрой Узбекского государственного
университета мировых языков

ПОЛИТИКА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

Понятие политика – это непосредственно механизм мобилизации управления и направлении человека, вытекающий из его сущности. Она действует на основе различных интересов с точки зрения содержания. Справедливое управление формируется непосредственно как продукт гуманной политики, оно проявляется в обращении жизни людей к добру. В статье данная научная проблема исследуется посредством анализа классических теорий и процесса широкомасштабных реформ, реализуемых в Узбекистане.

Ключевые слова: политика, общество, развитие, цивилизация, Новый Узбекистан, реформы.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Ҳозирги янгиланаётган Ўзбекистон шароити ижтимоий ҳаётга янгича муносабатлар ва янгича қарашларни тақозо этмоқда. Бу бевосита кенг миқёсли ислохотлар оқимида шаклланаётган сиёсий онг ва сиёсий тафаккур орқали юз бераётган жиддий ўзгаришлар билан боғлиқ. Жамиятда туб янгиланишларни амалга ошириш, бутунлай янги сиёсий қарашлар ва сиёсий режимни қарор топтириш жараёнларида сиёсий тафаккурнинг янги йўналишлари юзага келади. Бу ҳолат бир неча минг йиллик инсоният эволюцион тараққиётида юз берган. Ҳозир ҳам шундай бўлмоқда. Масаланинг иккинчи томони ҳам бор. Тубдан модернизация қилинаётган кишилиқ жамиятида иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий ва маънавий-руҳий янгиланишлар бевосита сиёсий қарашлар устуворлигида ўтади. Чунки ҳар қандай ислохотларни йўналтирувчи, аниқ мақсад сари бошловчи, уни ташкил этувчи ва амага оширувчи восита сиёсатдир.

Сиёсат ҳақидаги тасаввурлар инсониятнинг ўзи каби қадимий. Ақлли одамнинг шаклланиши давридаёқ уруғлар, қабилалар ва бошқа гуруҳларни бошқаришга эҳтиёж сезилган. Уларни кимдир бошқарган. Ана шу ҳолатнинг ўзи бугунги кунда сиёсат деб аталадиган серқирра, зиддиятли ва мураккаб тушунчанинг илк куртаклари эди. Буни ўз вақтида Аристотель алоҳида таъкидлаган эди. Унинг хулосаларига кўра, сиёсат кишилиқни йўналтирувчи, бошқарувчи восита. Маълум бир ҳудудда аниқ мақсад сари даъват этувчи куч. Барча қарашлар, ёндашувлар ва манфаатлар айна сиёсат орқали бирлашади ва унинг таъсирида ривожланади.[1] “Сиёсат – одамларнинг ўзаро муносабатлари. Инсон – сиёсий жонзот” (zoon politikon).[2]

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Сиёсат ва унинг жамият ҳаётидаги, ҳатто, алоҳида-алоҳида индивид, инсон ҳаётидаги роли доимий равишда ўзгариб, ривожланиб борган. Инсоният тафаккурининг ривожланиш эволюцияси таъсирида одамнинг шаклланиши, ақлий салоҳияти, интеллектуал имкониятлари кенгайиб боргани сайин, унинг сиёсий қарашлари ҳам такомиллашиб борган. Демак, сиёсат маълум бир давр одамлари тафаккурининг, ахлоқий, руҳий, маънавий қарашларининг маҳсули. Сиёсат тушунчасига турли даврларда турлича таъриф берилган. Бу таърифлар ҳам ўз даври сиёсий тафаккури даражасининг, интеллектуал имкониятларининг маҳсули. Жумладан, Г.Гегель: “Сиёсат – бу ақл-идрокнинг ифодаси”, деган. М.Вебер: “Сиёсат – мустақил бошқарув фаолияти”, М.Дьюверже: “Сиёсат – ҳокимият учун курашда конфликт ва келишув ифодаси”, Э.Тоффлер: “Сиёсат – ахборот истеъмолчи ва ишлаб чиқариш фаолиятидир”, В.Даль: “Сиёсат – давлат бошқаруви ҳақидаги фан”, Л.Багданов: “Сиёсат – мураса, келишув санъати”, О.Бисмарк: “Сиёсат – бу имкониятлар санъати”, Э.Хейвуд эса, “Сиёсат – бу жараён” деган эди.[3] Барча қарашларда ўзига хос илмий ҳақиқат ва аниқ назарий асос бор. Фақат сиёсат тушунчасига ким қайси томондан қандай мақсад билан ёндашганига боғлиқ. Ушбу назариялар ва фундаментал қарашларнинг ҳаммаси бугунги янгиланаётган Ўзбекистонда қарор топаётган сиёсий концепция ва унинг амалиётида ўз ифодасини топмоқда. Қанчалик хилма-хил бўлмасин, уларда ягона моҳият – фуқаро. Иккинчидан, юқоридаги қарашларда инсон ва унинг ҳаётига гуманистик ёндашув талаблари ётади. Бу эса Ўзбекистонда давлат сиёсатининг асосини ташкил этади. Ана шундан келиб чиқиб, бизнинг хулосамизга кўра сиёсат ахлоқ, маънавият ва руҳий камолот тимсоли бўлган давлат бошқаруви ва фуқароларнинг тақдири

билан синтезлашиб кетган, ривожланиб, такомиллашиб бораётган жонли ҳодисага айланди. Бу табиий ҳол. Чунки, сиёсат ҳар қандай шароитда, ҳар қандай режим ва манфаатлар тўқнашуви ҳолатида бўлмасин, у инсон ақлининг маҳсули, интеллектуал салоҳиятининг провард натижасидир.

ТАДҶИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Сиёсат бутун моҳияти билан турли катта-кичик гуруҳларнинг – уруғларнинг, этносларнинг, синфларнинг, қолаверса, давлатнинг мақсад ва иддаоларини, концепцияларини, истиқболга қаратилган қарашларини ўзида ифода этади. Ана шу нуқтаи назардан янги Ўзбекистон давлати ва унинг фуқаролари дунёқарашидаги туб ўзгаришлар, буларнинг ўзаро боғлиқлиги, давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларнинг уйғунлиги мавжуд сиёсатнинг барқарорлигини ва истиқболга эгаллигини кўрсатади.

Президент Ш.М.Мирзиёевнинг сиёсий етакчи сифатидаги кўпқиррали фаолияти худди ана шу эзгуликка йўналтирилган буюк мақсадни ўзида ифода этади. Жамият асосий кўпчилигининг қарашлари билан давлат сиёсий мақсадларининг уйғунлиги, ислохотлар жараёнида бу икки кутбнинг синтезлашиб бораётганлиги сиёсий тафаккурнинг тубдан ўзгараётганини, жамият ва фуқаролар ҳаётидаги ижобий ўзгаришлар давлат сиёсий қарашлар, мақсадлари ва концепцияларининг ўзаро боғлиқлиги Президент Ш.М.Мирзиёевнинг новаторлик имкониятларидан, уларни бирлаштириб юборадиган ғоятда кучли сиёсий бошқарув салоҳиятидан далолат беради. [4]

Янгиланаётган Ўзбекистонда “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халққа хизмат қилмоғи керак” деган сиёсий концепциянинг юзага келиши ва уни ҳаётга жорий этиш механизмининг яратилиши, замонавий сиёсий қарашларнинг Ш.М.Мирзиёевга хос кўринишидир. Зотан, халқ узоқ йиллик мустамлакачилик шароитида тоталитаризм, авторитаризм иллатларининг қурбонига айланган эди. Инсон сиёсий жараёнлардан узоқлашган ёки бошқача қилиб айтганда, ҳукмрон сиёсат ўзининг инсоний моҳиятини йўқотган, зўравонлик, куч ишлатиш, қўрқитиш, таҳдид қилиш усулларида кенг фойдаланган, фуқароларни ҳар қандай буйруқни сўзсиз бажарувчи, фикрлашдан мосуво қилинган итоаткор тирик воситага айлантирган эди.

Янгиланаётган Ўзбекистон шароитида сиёсат том маънода инсонийлашган, ўзининг бугуни ва келажагини, бутун борлигини инсон орқали намоён этадиган қадриятга айланиб бормоқда. Зотан, ҳар қандай сиёсатнинг мавжудлиги жамиятнинг у ё бу даражадаги эҳтиёжидан келиб чиқади. Фуқаролар ўзининг бугунини, оиласи келажагини, фарзандлари тақдирини мавжуд сиёсатда кўрган тақдирдагина, уни қўллайди, қувватлайди. Ҳар қандай жамиятда сиёсатнинг бутун қадриятини асослари Ҳазрати Инсон деган олий қадрият билан синтезлашган ҳолдагина у қудратли воситага айланади.

Сиёсат – ижтимоий моҳият касб этгандагина, социал муносабатларни мувофиқлаштириш механизмига айланган тақдирдагина самарали натижаларга эришади. Хусусан, Ўзбекистондай 130 дан ортиқ миллат ва элат, 20 га яқин диний конфессиялар фаолият кўрсатаётган, эътиқодлар ва манфаатлар хилма-хиллиги шароитида бу алоҳида аҳамият касб этади. Янги Ўзбекистон давлати сиёсатининг айни ана шу омилларга таянганлиги ялпи жамият умумий манфаатини ўзида ифода этганлиги умумхалқ тақдирининг ва буюк келажагининг асосини ташкил қилади. Ана шу тарзда сиёсат ижтимоий муносабатларни рационал мувофиқлаштирувчи, турли конфликтлар ва келишмовчиликларни ўзаро бир-бирини тушуниш, соғлом мулоқот, юксак маданият орқали умумий тараққиётга йўналтирадиган куч сифатида катта роль ўйнайди. Бу ҳозирги цивилизациявий эҳтиёжларнинг энг самарали ва таъсирчан кўриниши ҳисобланади. [5]

Ўзининг моҳиятига кўра сиёсий мувофиқлаштириш бевосита давлат бошқаруви билан боғлиқ. Мураккаб вазиятларда, хусусан конфликт ҳолатларда давлатнинг роли ошиб боради. Ёки жиддий ислохотлар, жамиятни модернизациялаш шароитида давлат асосий роль ўйнайди ва у катта, ҳал қилувчи вазифани бажаради. Бир томондан бу “юқори”дан бошқариш, ўзига хос таъсир ўтказишдай кўринса-да, давлатнинг асосий вазифаларидан бири эканлигини унутмаслик лозим. Масалан, иқтисодий асослардан қатъи назар моддий ресурсларни давлат

бошқаради, йўналтиради, гуруҳлар, синфлар ва ҳудудий эҳтиёжларни назарда тутган ҳолда тақсимлайди. Бу бевосита жамият аъзоларининг умумий манфаатларидан келиб чиқади ва уларни ҳимоя қилади. Жамиятнинг турли ижтимоий қатламлари эҳтиёжларидан келиб чиқиб, сиёсатнинг ўзига хос йўналишлари бор. Жумладан, теологик йўналишда сиёсий ҳокимият самовий ёки илоҳий қарашлар орқали фаолият юритади. Бунда илоҳиёт, руҳий ва эътиқодий қарашлар жамият бошқарувида устуворлик қилади. Натуралистик йўналишда табиий муҳит, географик имкониятлар орқали сиёсат табиати, унинг таъсир воситалари юзага келади. Социал сиёсат ижтимоий ҳаётнинг туб моҳиятидан келиб чиқадиган, ижтимоий-маданий асосларга эга бўлган, инсон моҳияти, унинг биоижтимоий ҳодиса сифатидаги қадриятини жиҳатларидан келиб чиқадиган ҳодисадир. Ана шу ижтимоий сиёсат янгилаётган Ўзбекистонда ижтимоий давлат сифатида ўзини намоён этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ давлатнинг ягона ва бирдан бир манбаи халқ экан, давлат халқ учун яшайди, унга хизмат қилади. Давлат сиёсатида инсон қадрлари, киммати, унинг мавжудлиги, шаъни яққол намоён бўлади. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг сиёсий етакчи сифатидаги фаолиятининг туб моҳиятида ана шу ғоя, ана шу сиёсий концепция алоҳида аҳамиятга эга бўлмоқда. Бунда ижтимоий адолат, қонун устуворлиги, инсон ҳамма нарсадан улуғ, мўътабар, у, ҳар қандай шароитда ҳурматга, тўлақонли яшашга, бахтли-саодатли турмуш кечиришга муносиб бўлган олий жонзот сифатида қадрланиши керак. Ана шу ғоят инсонпарвар ғоя янги Ўзбекистон давлатининг сиёсий қадриятини белгилайди. [6]

Ўзбекистон давлати сиёсатининг субъекти Ўзбекистон фуқароларининг ижтимоий ва миллий бирлиги, турли ташкилотлар, муассасалар ва бирлашмаларидан иборат. Улар фаолияти, ғоялари ва доктриналари тўғридан-тўғри сиёсий ҳаёт барқарорлигига қаратилмоқда. Қабул қилинаётган сиёсий қарорларни амалда жорий этиш орқали ҳар бир фуқаро эҳтиёжлари ва мақсадларини ўзида ифода этган ижтимоий муносабатларни ўзгартириб, янгилаб, такомиллаштириб бормоқда. Ана шу тарзда сиёсат субъектига айланган жамият ва унинг ҳар бир аъзоси давлат сиёсатининг фаол, аниқ мақсадларга йўналтирилган, яратувчилик ва бунёдкорликка даъват этадиган воситага айланди.

Ҳозирги шароитда Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида мавжуд сиёсат субъектини учга бўлиш мумкин. Биринчиси – социал ва миллий даражадаги субъектлар. Унга ижтимоий бирликлар, синфлар, гуруҳлар, элита қатлами, алоҳида ва фаол шахслар киради. Бунда ижтимоий бирликлар ва миллий мансубликлар, турли синфлар ва қатламлар ҳамжиҳатликда бир-бирини тушуниш ва ҳурмат қилиш орқали умумий мақсадларга интилиш сингари юксак сиёсий маданият, сиёсий ахлоқ, сиёсий онг имкониятларини намоён қилмоқда.

Иккинчиси – сиёсий ҳокимиятни институционал намоён этиш. Бунга давлат ва унинг турли қатламдаги органлари, сиёсий партиялар, нодавлат ноижорат ташкилотлар, ҳаракатлар ва бошқалар киради. Булар доимий равишда фаолият кўрсатадиган, аниқ мақсадга йўналтирилган, олдиндан ишлаб чиқилган дастурлар, директивалар асосида иш олиб борадиган ва уларни амалга оширадиган, ҳаётга татбиқ этадиган, ташкилий жиҳатдан мустаҳкам тизимлардир. Бу борада янги Ўзбекистонда замонавий цивилизация талабларидан келиб чиқиб фаолият кўрсатаётган сиёсий партиялар ва жамоат бирлашмалари, давлат бошқарувининг бутунлай янги, инсонийлашган, фуқароларга тобора яқин борган давлат органлари фаолиятини мисол келтириш мумкин. Сиёсий ҳокимиятни амалга оширадиган юқоридаги институтлар ёки тизимлар фаолиятида инсон ва унинг ҳаёти, тақдири, фаровон ва тинч осуда яшаш мақсади асос қилиб олинганлиги Ўзбекистон давлатининг инсонийлашган, ижтимоий давлат мақомига эга бўлганлигидан далолат беради.

Учинчи йўналиш бу бевосита ўзининг муносабатларини тўғридан-тўғри билдираётган, жамият ҳаётидаги айрим камчилик ва нуқсонларни очиб ташлаётган оммавий ахборот воситалари ва шунга ўхшаган ахборот олиш, саклаш ва уни тарқатиш билан боғлиқ бўлган тизим ҳисобланади. Улар бевосита ёки билвосита сиёсий жараёнларда иштирок этмоқда, унинг самарадорлигини, таъсирчанлигини, ҳаётлигини таъминлашга ёрдам бермоқда. [7]

Сиёсатни ҳаракатга келтирувчи куч турли ижтимоий муносабатлар, қатламлар, гуруҳлар, миллий, диний ва бошқа жиҳатлардан иборат бўлган одамлар қизиқишлари ва манфаатларидир. Бу манфаатлар ва эҳтиёжларни сиёсий партиялар, турли нодавлат нотижорат ташкилотлар, давлат ҳокимияти органлари, қолаверса, жамиятнинг элита қатлами ҳимоя қилади. У. Черчелнинг хулосаларига кўра, Сиёсатда абадий душман ҳам, абадий дўст ҳам бўлмайди, фақат абадий манфаат ҳукмрон бўлади. Демак, бундан келиб чиқадики, манфаатсиз, қизиқишсиз, мақсадсиз сиёсат бўлиши мумкин эмас.[8] Ҳар қандай шароитда турли ташаббуслар ва ғоялар билан фаолият кўрсатаётган сиёсий ташкилотлар қандайдир қизиқиш ва манфаатлар асосида қурилган. Шунинг учун ҳам ҳар қандай давлатнинг сиёсий стратегик йўли кенг халқ оммасининг ва, ҳатто, ҳар бир фуқаронинг манфаатларини, фаровон турмушини, унинг барқарор, тинч ва осуда ҳаётини ўзида ифода этган бўлади. Сиёсий муносабатларнинг барқарорлиги жамият барқарорлигининг асоси. Фуқаролар ўртасидаги муносабатларнинг соғломлиги, турли ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги ўзаро бир-бирини тушуниш даражаси сиёсий муҳитнинг соғломлигини белгилайди. Бироқ, сиёсий муносабатлар маълум бир ўзига хослиги, фарқли жиҳатларидан келиб чиқиб, турлича бўлиши мумкин. Масалан, сиёсий муносабатлар умумий тарзда олганда туб манфаатлар ва турли ижтимоий гуруҳлар, синфлар, миллатлар эҳтиёжлари ва қизиқишларини назарда тутаяди. Турли сиёсий қарашлар ва ақидалар асосий муносабатлар орқали сиёсий институтлар фаолиятини такомиллаштиради. Ана шу тарзда айтиш мумкинки, сиёсатнинг мақсади ҳар бир инсон фаровон ҳаётининг, бахтли-саодатли турмушининг кафолати бўлмоғи шарт. Буни янгиланаётган Ўзбекистонда инсон қадр киммати олий кадрият даражасига кўтарилганлигида, мавжуд ҳукмрон сиёсат ижтимоий ҳаётнинг бутун моҳиятини ўзида ифода этаётганида кўриш мумкин. Президент Ш.М.Мирзиёевнинг “Фуқароларнинг ҳар қандай муаммоларини ҳал этиш давлатнинг халққа нисбатан асосий мажбуриятларидан бири эканини унутишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқ”,[9] дегани юқоридаги хулосаларимизнинг исботидир.

ХУЛОСАЛАР.

Сиёсатнинг ижтимоий мазмуни, унинг бевосита биоижтимоий ҳодиса сифатидаги инсон ва унинг ҳаёти, тақдири билан бевосита боғлиқ эканлигини назарда тутсак, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар моҳиятини илмий-назарий, фундаментал ва амалий жиҳатдан ўрганишни ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда. Бу ўз-ўзидан сиёсатшунослик фанини бутун чоралар билан узлуксиз таълимнинг барча бўғимларида жорий этиш лозимлигини кўрсатади. Дарҳақиқат, Ўзбекистон катта давлат. Унинг ғоят инсонпарвар ички ва ташқи сиёсати, ўзига хослиги, қатъийлиги, аниқ сиёсий позицияга эгаллиги билан энг ривожланган давлатлар билан тенг туради. Ўзбекистон ички сиёсатида кенг миқёсли ислохотларни ва жадал тараққиёт йўлини танлаганлиги билан, ташқи сиёсатда эса, умумпланетар масалаларни ҳал қилишда, инсоният тараққиётининг янги босқичида юзага келаётган глобал масалаларни ҳал этишда фаол иштирок этаётган санокли давлатлардан бири ҳисобланади. Бу ҳар бир Ўзбекистон фуқароси учун алоҳида ғурур ва ифтихордир. Ана шундай давлатнинг сиёсий қарашларини, унинг ички ва ташқи сиёсатини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Буни қуйидагиларда кўриш мумкин:

Биринчидан, Ўзбекистон ички сиёсатида амалга оширилаётган кенг миқёсли ислохотларни бутун кўлами ва моҳияти билан ўрганиш, уни узлуксиз таълим тизимида ўқитиш янги авлодни мавжуд сиёсий жараённи тушунишига, уни кўллаб-қувватлашига, провард натижада, унинг фаол иштирокчисига айланишига олиб келадики, бу Ўзбекистоннинг буюк келажаги билан боғлиқ бўлган қудратли куч ҳисобланади.

Иккинчидан, Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг боришини таҳлил қилиш, ўрганиш, унинг истиқболини белгилаш, прогнозлаш ялпи жамият сиёсий кайфиятининг соғломлашишига, сиёсий муносабатларнинг барқарорлашишига, ўзаро бир-бирини тушуниш, англаш ва умумий манфаатлар атрофида бирлашишга олиб келади. Буюк келажакка ишончини мустаҳкамлайди.

Учинчидан, сиёсий онг жамият барқарорлигининг кафолати. Онгли фуқаро ўзини ўзи бошқаради, йўналтиради, иллатларини камайтириб, фазилатларини ошириб боради. Демак, у

давлат сиёсатида ўзининг тақдирини, истиқболини кўради ва уни ҳимоя қилади. Акс ҳолда, сиёсий савияси паст одам ғоят инсонпарвар сиёсий жараёнларнинг моҳиятини тушунмайди. Унга кўр-кўрона ёндашади. Турли бузғунчи ғояларга, кўпоровчилик ҳаракатларига қўшилиб кетиши мумкин. Чунки, аниқ сиёсий позицияга ва ҳаётий ақидага эга бўлмаган фуқарони йўлдан оздириш осон кечади. Бу эса, турли кўпоровчи кучлар учун қулай имконият ҳисобланади.

Тўртинчидан, Ўзбекистоннинг ташқи сиёсати инсоният тақдири ва Ер шари истиқболи билан боғлиқ бўлган, жаҳон барқарор тараққиётга кучли, самарали таъсир ўтказётган сиёсат эканлигини, аҳоли, хусусан, ёшлар билиши керак. Бу ҳар бир фуқарода Ўзбекистондай шонли давлат фуқароси эканлигини англашга ва у билан фахрланиш ҳиссининг кучайишига олиб келади.

Бешинчидан, яқин ўтмишимиздаги салбий ва, ҳатто, аянчли ҳодисалардан сабоқ чиқаришимиз керак. Ҳаммамизга аёнки, мустақилликнинг дастлабки йилларида бутун имкониятимиз иқтисодий танглик, ижтимоий бўҳронлар, маънавий-руҳий озурдаликлар ва бошқа иллатларни бартараф этишга қаратилди. Натижада, жамиятда мафкуравий бўшлиқ юзага келди. Ундан фойдаланган кўпоровчи кучлар, ички ва ташқи ғанимларимиз унумли фойдаланишди. Натижада, диний экстремизм, фундаментализм, терроризм кучайиб кетди. Мустақилликка таҳдид соладиган кучлар оёққа турди.

Сиёсий фанларга эътиборсизлик, уни таълим тизимида ялпи ўқитмаслик, жамиятни сиёсий онгсизликка олиб келиши мумкин. Маълум бир сиёсий позицияга эга бўлмаган, ўзининг қатъий сиёсий ақидаси бўлмаган ёшларни йўлдан уриш орқали сиёсий фундаментализм, сиёсий экстремизм иллатлари пайдо бўлиши мумкин. Зотан, сиёсий саводсизлик сиёсий хурофотга, сиёсий бидъатга, хурофот ва бидъат эса охир-оқибатда сиёсий жаҳолатга олиб келади. Жаҳолат эса жамиятни пароканда қилади. Бунинг олдини олишнинг ягона ва бирдан-бир йўли жамиятнинг ялпи сиёсий савиясини оширишдир. Бунга мустаҳкам асос бор. Янги Ўзбекистон давлатининг ғоят инсонпарвар, адолатли ички ва ташқи сиёсатини кунт билан ўрганиш, тадқиқ этиш имкониятларини кенгайтириш лозим.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Иркин Ю.В. Политология. Изд. “Экзамен”. -М.: 2007. –С. 559.
2. Мальвиль А.Ю. и др. Политология. Учебник. Изд. “Проспект”. 2008. -С. 14.
3. Философская энциклопедия. Т. 4. -М.: “Мысль”. 2002.
4. Жўраев Н. Тамаддунга даъват. “Ўзбекистон”. -Т.: 2018.
5. Жўраев Н. Мустақил Ўзбекистон тарихи. -Т.: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт-манбаа ижодий уйи. 2013
6. Жўраев Н. Тамаддунга даъват. -Т.: “Ўзбекистон”. 2018.
7. Жўраев Н. Тарихий давр кашфиёти. -Т.: “Университет” нашриёти. 2022.
8. Жўраев Н. Сиёсий конфликтология ва халқаро журналистика. ЎзДЖТУ. –Т.: 2013. -41б.
9. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. -Т.: “Ўзбекистон”. 2017. -57 б.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000